

УДК 342.9

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права
військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0002-6271-2447

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Military Law, Military Faculty of
International Relations and Law of
the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81, Yulia Zdanovska Street, Kyiv, 03680, Ukraine)

Роль державного нагляду (контролю) у забезпеченні техногенної та пожежної безпеки

У статті досліджено роль державного нагляду (контролю) у забезпеченні техногенної та пожежної безпеки. Автор звертає увагу, що створення в нашій державі ефективної системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки є одним із основних завдань державної політики, що зачіпає інтереси як населення країни загалом, так і кожного громадянина зокрема, при цьому велике значення в реалізації даного завдання відводиться державному нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Констатується, що пожежну безпеку можна розглядати як один з об'єктів державного управління, яке включає в себе дві важливі складові – організаційну та контрольно-наглядову, обидві з яких реалізуються у вигляді конкретних організаційних та контрольно-наглядових функцій. Хоча, на переконання автора, провідна роль в управлінні пожежною безпекою все ж відводиться саме організаційній діяльності, яка покликана забезпечувати вирішення задач, які стають перед державою, применшувати значення контрольно-наглядової діяльності не можна, адже саме вона є невід'ємною умовою здійснення ефективної управлінської діяльності. Зроблено висновок, що на сьогодні державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки є багатофункціональним правовим явищем, що виявляється у множинності виконуваних ним функцій, серед яких автором виділяються інформаційно-пізнавальна, регулююча, профілактична, правоохоронна та виховна функція. Підсумовано, що державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки є основними інструментом, що сприяє забезпеченню та підвищенню рівня дотримання нормативних вимог, а також допомагає гарантувати, що господарська діяльність не ставитиме під загрозу безпеку людей, їх майна, національного багатства та навколишнього природного середовища.

Ключові слова: забезпечення техногенної та пожежної безпеки; державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки; заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки; заходи реагування у сфері техногенної та пожежної безпеки; роль державного нагляду (контролю).

V.V. Karelin The Role of State Supervision (Oversight) of Man-Made and Fire Safety

The article examines the role of state supervision (oversight) in ensuring man-made and fire safety. The author draws attention to the fact that the creation of an effective man-made and fire safety system in our country is one of the main tasks of state policy, which affects the interests of both the country's population in general and each citizen in particular, while state supervision (oversight) is of great importance in the implementation of this task in compliance with the requirements of legislation in the field of man-made and fire safety. It is noted that fire safety can be considered as one of the objects of state administration, which includes two important components – organizational and control-supervisory, both of which are implemented in the form of specific

organizational and control-supervisory functions. Although, in the opinion of the author, the leading role in the management of fire safety is assigned to the organizational activity, which is designed to ensure the solution of the problems facing the state, the importance of control and oversight activity cannot be underestimated, because it is an indispensable condition for the implementation of effective management activity. It was concluded that today state supervision (oversight) in the field of man-made and fire safety is a multifunctional legal phenomenon, which is manifested in the multiplicity of functions performed by it, among which the author singles out information-cognitive, regulatory, preventive, law enforcement and educational functions. It is summarized that state supervision (oversight) in the field of man-made and fire safety is the main tool that contributes to ensuring and increasing the level of compliance with regulatory requirements, and also helps to guarantee that economic activity will not endanger the safety of people, their property, national wealth and the environment natural environment.

Keywords: *ensuring man-made and fire safety, state supervision (oversight) in the field of man-made and fire safety, measures of state supervision (oversight) in the field of man-made and fire safety, response measures in the field of man-made and fire safety, the role of state supervision (oversight).*

Постановка проблеми. Створення в нашій державі ефективної системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки є одним із основних завдань державної політики, що зачіпає інтереси як населення країни загалом, так і кожного громадянина зокрема. Техногенна та пожежна безпека – невід’ємна частина системи суспільної безпеки, а її забезпечення та захист – одна з головних внутрішніх функцій держави. Орієнтири на забезпечення техногенної та пожежної безпеки зберігають своє пріоритетне значення, у зв’язку з чим державна політика в цій галузі є ключовим елементом у структурі загальної державної політики, а її формування та реалізація повинні визнаватись одним із головних напрямів діяльності держави. Одну з ключових ролей у досягненні цілей, які покликані реалізовувати органи виконавчої влади, відводиться нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. У світлі реформи державного нагляду (контролю), що продовжується, дослідження його ролі та місця в забезпеченні пожежної та техногенної безпеки як виду національної безпеки є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що питання забезпечення техногенної та пожежної безпеки певною мірою ставали предметом дослідження таких вчених як Азаров Ю.Ю., М.В. Андрієнко, Парпан Т.В., Хряпинський А.П. Подальше реформування державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки неможливе без визначення ролі державного нагляду (контролю) у забезпеченні такої безпеки, адже дозволяє чіткіше врегулювати його організацію.

Метою цієї статті є визначення ролі державного нагляду (контролю) у забезпеченні техногенної та пожежної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Безумовно, прискорення науково-технічного прогресу, що супроводжується широким застосуванням нових процесів у виробничій діяльності, використанням значної кількості горючих речовин і матеріалів, а також вплив негативних сторін людського фактора, що, зокрема, виявляється в недооцінці питань пожежної безпеки, сприяють зростанню небезпечних подій, у тому числі пожеж, що спричиняють значні матеріальні збитки та людські жертви.

На жаль, стан пожежної безпеки у світі залишає бажати кращого. Так, за даними Центру світової статистики пожеж (STIF), у 2021 році у світі зареєстровано 3,1 млн. пожеж, у яких загинуло 16,8 тис. осіб [1]. Втім, такі дані не відображають повний стан справ, адже статистична інформація представлена лише 38 країнами, які подали відповідну інформацію, при цьому методи збору та аналізу даних про пожежі, смертельні випадки та травми від пожеж не є уніфікованими.

Невтішними є і національні статистичні дані: за даними Аналітичної довідки про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2023 року, складеної Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, лише упродовж 2023 року в Україні підрозділами територіальних органів ДСНС України зареєстровано 67 934 пожежі. Внаслідок пожеж загинула 1 472 людина (у тому числі 40 дітей); 1 551 людина отримала травми (у тому числі 145

дітей), а сукупні матеріальні втрати від них склали 80 млрд 517 млн 865 тис. грн. [2]

Що ж стосується пожеж, які виникають безпосередньо на об'єктах, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю), то їх упродовж 2023 року виникло 2712. Не важко помітити, що кількість пожеж, що стаються на об'єктах нагляду (контролю) становить лише 4 % від загальної кількості пожеж. Такі показники зовсім не означають незатребуваність у проведенні заходів державного нагляду (контролю), навпаки, саме здійснення заходів державного нагляду (контролю) забезпечує запобігання більшій кількості пожеж на таких об'єктах, хоча, безумовно, слід зважати і на те, що об'єктів, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) значно менше тих об'єктів, де такі заходи не здійснюються, що також відбивається на співвідношенні кількості пожеж на об'єктах, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, із загальною кількістю пожеж. Без здійснення належного нагляду (контролю) підвищуються ризики виконання не в повній мірі заходів, спрямованих на забезпечення техногенної та пожежної безпеки, відсування їх на другого план та фінансування за залишковим принципом. Тож, відповідно до чинного законодавства одним із основних способів впливу на систему техногенної та пожежної безпеки є проведення планових та позапланових перевірок за дотриманням вимог техногенної та пожежної безпеки на об'єктах.

Охорона суспільної безпеки і національного багатства від пожеж у сучасних умовах інтенсивного науково-технічного розвитку належить до найважливіших соціально-економічних завдань, що стоять перед державою. Точне та неухильне дотримання вироблених наукою заходів пожежної безпеки є необхідною умовою запобігання настанню негативних наслідків. Порушення правил пожежної безпеки є однією з причин виникнення пожеж, у яких гинуть люди, знищуються чи пошкоджуються матеріальні цінності, на створення яких витрачені як кошти, так і людські зусилля. Крім того, внаслідок пожеж дезорганізується нормальна виробнича та інша діяльність людей,

підприємств, установ, організацій, що робить їх ще більш руйнівним явищем.

Безумовно, пожежну безпеку можна розглядати як один з об'єктів державного управління, яке включає в себе дві важливі складові – організаційну та контрольну-наглядову, обидві з яких реалізуються у вигляді конкретних організаційних та контрольну-наглядових функцій, які розподіляються між відповідними органами державної влади та утворюють організаційну і контрольну-наглядову діяльність, що перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємодії. При цьому, хоча провідна роль в управлінні пожежною безпекою відводиться саме організаційній діяльності, яка покликана забезпечувати вирішення задач, які стають перед державою, применшувати значення контрольну-наглядової діяльності не можна, адже саме вона є невід'ємною умовою здійснення ефективної управлінської діяльності.

Відносини, пов'язані із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, регулюються у першу чергу Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ст. 1 якого пропонує легальне визначення поняття «державний нагляд контроль у сфері господарської діяльності», в якій, між іншим, визначено основну спрямованість державного нагляду (контролю) – виявляти та запобігати порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечувати інтереси суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища [3]. З огляду на те, що державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюється у першу чергу відповідно до положень зазначеного вище нормативно-правового акту, то відповідна норма цілком відображає те, на що орієнтується державний нагляд (контроль) у досліджуваній нами сфері.

Найбільш повно охарактеризувати роль державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки можна описати дослідивши його функції. Так, на сьогодні державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки є багатофункціональним правовим явищем, що

виявляється у множинності виконуваних ним функцій.

Особливо тісно, на наш погляд, зв'язок організаційної і контрольно-наглядової діяльності проявляється саме в реалізації інформаційно-пізнавальної функції державного нагляду (контролю), надаючи можливість суб'єкту управління отримати інформацію про стан справ у сфері забезпечення техногенної та пожежної безпеки, про результати управлінського впливу, відповідність діяльності об'єкта чи об'єктів управління визначеним завданням, установленим межах [4, с. 346]. Реалізація інформаційно-пізнавальної функції допомагає створити систему збору необхідної інформації, а також забезпечує проведення емпіричного дослідження, у процесі якого інформація аналізується і на цій основі оцінюється ситуація, що склалася.

Не менш важливою є регулююча функція державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізація якої дозволяє скорегувати діяльність підконтрольного суб'єкта при виявленні невідповідностей між фактичними та очікуваними показниками. Для реалізації такої функції посадові особи органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки наділені повноваженнями видавати відповідні приписи, зокрема з питань пожежної безпеки у разі недотримання вимог пожежної безпеки, визначених КЦЗ України, іншими нормативно-правовими актами, нормами і правилами (ст. 69 КЦЗ України), які є обов'язковими до виконання вимогами усунути виявлені порушення [5].

Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки носить позитивний, тобто попереджувальний характер, в чому і проявляється профілактична функція державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Профілактична (або ж попереджувальна, превентивна) функція державного контролю (нагляду) полягає у здійсненні контролюючим органами на основі отриманих даних про фактичний стан справ на об'єктах суб'єктів, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки профілактичної роботи з метою

попередження можливих негативних наслідків. Профілактика завжди була і є найперспективнішим методом контрольно-наглядової діяльності.

Ця функція яскраво проявляється у наданому органам державного нагляду (контролю) повноваженню звертатися до суду з позовами про застосування заходів реагування до суб'єктів, на об'єктах яких допускаються порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу для здоров'я та або життя людей. Загалом державна політика у сфері забезпечення техногенної та пожежної безпеки будується виходячи із конституційних положень, які визнають людину, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю.

При цьому видається, що в умовах реалізації такого повноваження відображається пропорційне врахування ступеня ризику від порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Дійсно, реакція органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки на порушення, яке кваліфікується як серйозне та здатне завдати шкоди здоров'ю людини чи навіть її загрожувати її життю, має бути більш жорсткою, ніж реакція на менш серйозні порушення, які не становлять безпосередньої небезпеки. Отже, діапазон можливих заходів реагування має бути досить широким, щоб забезпечити, з одного боку, використання диференційованого підходу до різних практик і, з іншого боку, дієвість заходів реагування як стримуючого чинника.

Натомість правоохоронна функція державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, яка направлена на припинення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також на забезпечення реалізацію й захист конституційного права людини на безпеку, яка не може бути забезпечена без неухильного дотримання вимог техногенної та пожежної безпеки. Ця функція органічно пов'язана з можливістю застосування заходів державного примусу, зокрема притягненням до юридичної відповідальності осіб, які допускають відповідні порушення. У той же час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки не повинно

будуватися на встановленні будь-яких планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб'єктів до відповідальності та застосування до них санкцій, що, до речі, визначено як одну із засад державного нагляду (контролю). Безумовно, використання заходів державного нагляду контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки не може розглядатися як джерело державних доходів, у протилежному випадку це може обертатися помилками у контрольно-наглядовій діяльності, що призводить до значних зловживань у системі. З метою запобігання таким конфліктам інтересів критично важливо забезпечити реалізацію чітко визначених повноважень та гарантувати, що контролюючі органи діятимуть у суворій відповідності зі своєю стратегічною метою – захист суспільних інтересів та мінімізація ризиків.

У той же час заходи відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки повинні розглядатися як достатній стримуючий фактор, у протилежному випадку суб'єкти, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, можуть продовжувати порушувати вимоги навіть після притягнення їх до відповідальності. З іншого боку, надмірно жорсткі санкції, які не пропорційні правопорушенню, знижують законність дій державних органів та породжують опір законним заходам державного нагляду (контролю), що в результаті призводить до зниження рівня дотримання нормативних вимог. Зазначимо, що відносно нещодавно, з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки» від 30.03.2021 № 1366-IX в вітчизняному законодавстві були переглянуті підходи до визначення розмірів штрафних санкцій за порушення встановлених законодавством вимог у сфері пожежної безпеки та усунуто прогалину щодо відсутності адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері техногенної безпеки. До його прийняття максимальний розмір штрафу, який міг бути накладений на посадову особу підконтрольного суб'єкта, складав лише 170

гривень, відтак це зовсім не стимулювало докладати зусилля на забезпечення належного рівня безпеки.

І, нарешті, поряд з правоохоронною державний нагляд (контроль) у сфері техногенної виконує виховну, або ж ціннісно-орієнтаційну функцію, яка спрямована на формування правосвідомості, установок щодо неухильного виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Звісно ж, лише ефективна діяльність посадових осіб контролюючого органу, які проводять перевірки, безумовно, може мати виховний вплив на членів суспільства. І навпаки, неефективна система державного нагляду (контролю) не лише не здатна реалізувати таку функцію, але й є шкідливою для держави, суб'єктів господарювання та суспільства, адже така система створює зайві адміністративні бар'єри (відтак передбачає зайві витрати) для господарюючих суб'єктів, знижує ділову активність та приплив інвестицій та веде до корупції та зловживань, не досягаючи при цьому стратегічних цілей та знижуючи рівень довіри до владних органів.

Нам видається, що реалізація контрольно-наглядової діяльності держави, у тому числі щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки, – це сфера, яка повинна вчасно реагувати на нові виклики соціально-економічного розвитку, підлаштовуючись під них. Правова система нашої держави натепер адаптує нові принципи побудови взаємин між суб'єктами господарювання і державою, що ґрунтуються збалансованості інтересів усіх заінтересованих сторін відносин у сфері державного нагляду (контролю). При цьому контрольно-наглядові заходи вимагають наявності чітких та зрозумілих правил їх здійснення, а також дієвих механізмів захисту прав та законних інтересів підконтрольних суб'єктів. Крім того, найважливішою умовою виконання державної функції з нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання є точне дотримання органами влади вимог закону.

На сьогодні пріоритети розвитку законодавства у сфері державного нагляду (контролю) у цілому, як зазначається в законопроекті про основні засади державного нагляду (контролю) № 5837 від 05.08.2021,

обумовлені необхідністю забезпечення переорієнтації системи державного нагляду (контролю) з домінуючої карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, що сприятиме встановленню сприятливого клімату для провадження господарської діяльності, розвитку підприємництва, залученню інвестицій, запобігатиме уникненню або спотворенню конкуренції на внутрішньому ринку, збалансуванню захисту інтересів суспільства, суб'єктів господарювання та держави [6]. Окремі з заходів, які допоможуть реалізувати таку переорієнтацію, вже набули нормативного закріплення відносно сфери техногенної та пожежної безпеки завдяки внесенню змін до КЦЗ України, якими впроваджено альтернативні державному нагляду (контролю) у сфері забезпечення техногенної та пожежної безпеки способи попередження порушень. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків

дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності» від 06.10.2022 № 2655-IX передбачена можливість проведення аналізу стану діяльності суб'єктів господарювання з метою виявлення, запобігання та усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки шляхом проведення аудиту уповноваженими суб'єктами без застосування санкцій [7].

Висновки. Таким чином, державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки є основними інструментом, що сприяє забезпеченню та підвищенню рівня дотримання нормативних вимог, а також допомагає гарантувати, що господарська діяльність не ставитиме під загрозу безпеку людей, їх майна, національного багатства та навколишнього природного середовища.

Список використаних джерел:

1. World Fire Statistics. Report № 28 (2023). URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2023-06/CTIF_Report28-ESG.pdf (дата звернення: 14.10.2024).
2. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2023 року. URL: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/2/0/1/8/2/6/2/analitychna-dovidka-pro-pojeji-122023.pdf> (дата звернення: 14.10.2024).
3. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. Дата оновлення: 30.06.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text> (дата звернення: 14.10.2024).
4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. К.: Факт, 2003. 384 с.
5. Кодекс цивільного захисту України: Закон від 02.10.2012 № 5403-VI. Дата оновлення: 21.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print> (дата звернення: 14.10.2024).
6. Проект Закону про основні засади державного нагляду (контролю) № 5837 від 05.08.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72616 (дата звернення: 14.10.2024).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності: Закон України від 06.10.2022 № 2655-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2655-20#Text> (дата звернення: 14.10.2024).

References:

1. World Fire Statistics. Report № 28 (2023). URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2023-06/CTIF_Report28-ESG.pdf (data zvernennia: 14.10.2024).
2. Analitychna dovidka pro pozhezhi ta yikh naslidky v Ukraini za 12 misiatsiv 2023 roku. URL: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/2/0/1/8/2/6/2/analitychna-dovidka-pro-pojeji-122023.pdf> (data zvernennia: 14.10.2024).

3. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 05.04.2007 № 877-V. Data onovlennia: 30.06.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text> (data zvernennia: 14.10.2024).

4. Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno-pravovoi teorii ta praktyky / Za zah. red. V.B. Aver'ianova. K.: Fakt, 2003. 384 s.

5. Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy: Zakon vid 02.10.2012 № 5403-VI. Data onovlennia: 21.09.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print> (data zvernennia: 14.10.2024).

6. Proekt Zakonu pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) № 5837 vid 05.08.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72616 (data zvernennia: 14.10.2024).

7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pershykh krokiv derehuliatsii biznesu shliakhom strakhuvannia tsyvilnoi vidpovidalnosti: Zakon Ukrainy vid 06.10.2022 № 2655-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2655-20#Text> (data zvernennia: 14.10.2024).